

УДК 687.016

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАТОРИКИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ С КЫРГЫЗСКИМ КОЛОРИТОМ

АРЗИЕВ МУСА

к.т.н. доцент

Ошский Технологический Университет

МОЛДОШОВА АИДА БУРКАНОВНА

ст. преподаватель

Ошский Технологический Университет

АБДЫКАЛЫКОВА НАЗГУЛЬ СУЛАЙМАНОВНА

доцент

Ошский Технологический Университет

***Аннотация.** В настоящее время мировой глобализации каждый народ использует все возможности для сохранения своей традиционной национальной культуры. Со дня обретения Кыргызстаном независимости, изменились патриотические чувства народа, особенно молодежи. Стало больше уделяться внимания национальной одежде, изделиям, обычаям, традиция; костюмы с национальным колоритом стали надевать в селах и городах, традиционные декоративные изделия стали применяться в быту, обычаи широко распространяются в повседневной жизни. Для удовлетворения этих требований народа в полном объеме необходимо превратить художественно прикладное производство в мощное производство государства, обеспечить его специалистами с творческими способностями и дизайнерами. Для качественного обеспечения молодежи колоритной национальной одеждой, соответствующей современным направлениям моды, нужно готовить творческую молодежь – дизайнеров одежды. Существует множество видов и методов проектирования одежды. Целью статьи является показать и обучить молодых дизайнеров эффективным из них видам дизайн проектирования. В статье исследовано применение метода комбинаторики в дизайне одежды. В результате исследования по каждому виду метода комбинаторики представлены модели костюмов и дана их характеристика. Доказано, что для поиска идеи метод комбинаторики является эффективным.*

***Ключевые слова:** дизайн, одежда, костюм, комбинаторика, кинетизм, трансформация, отрез ткани, модуль, декор, метод, способ, вид, стиль, силуэт, образ.*

RESEARCH ON THE APPLICATION OF COMBINATORICS IN FASHION DESIGN

ARZIEV MUSA

Candidate of Technical Sciences

Osh technological university

MOLDOSHOVA AIDA BURKANOVNA

Senior professor

Osh technological university

ABDYKALYKOVA NAZGUL

associate professor

of Osh Technological University,

Kyrgyz Republic

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

***Annotation.** In the context of contemporary global globalization, every nation uses all available opportunities to preserve its traditional national culture. Since Kyrgyzstan gained independence, the patriotic feelings of the people—especially among young people—have changed. Greater attention has been paid to national clothing, handicrafts, customs, and traditions. Costumes with national character are increasingly worn in both rural and urban areas, traditional decorative items are used in everyday life, and customs are widely integrated into daily practices.*

To fully meet these public needs, it is necessary to transform arts and crafts production into a strong sector of the national economy and to provide it with specialists possessing creative abilities and professional designers. To ensure that young people are provided with colorful national clothing that corresponds to modern fashion trends, it is essential to train creative young fashion designers.

There are many types and methods of clothing design. The purpose of this article is to present and teach young designers the most effective of these design methods. The article examines the application of the combinatorial method in fashion design. As a result of the study, costume models are presented for each type of combinatorial method and their characteristics are described. It is proven that the combinatorial method is an effective tool for idea generation in clothing design.

***Keywords:** design, clothing, costume, combinatorics, kineticism, transformation, piece of fabric, module, decor, method, way, type, style, silhouette, image.*

Введение

Методы, часто применяемые в дизайн проектировании одежды не являются эффективными и не всегда дают интересные решения, соответствующие всем параметрам, а потому, систематическое нахождение (производство или генерация) новых и необычных идей становится одной из проблем настоящего времени. Поэтому, активизирование творческого поиска в проектировании, развитие креативного мышления у дизайнеров и усиление самого процесса дизайн проектирования становится актуальным [1, 2, 3].

Для решения этой необходимости во всех направлениях проектирования с 1900 гг. возникло новое направление научного исследования – наука эвристика. Эвристика взята из греческого слова **heurisko**, что в переводе означает поиск, открытие нового. Эта наука направляет и сподвигает к поиску необычных, эффективных и креативных идей для проектов в производстве, культуре и других отраслях. Методы эвристического исследования можно назвать методами, показывающими поиск идеи или же способствующие этому [3, 4,5].

Первыми, кто придумал и разработал эвристические методы являются:

П. Энгельмейер (Россия), Ф. Кунце (Германия), П. Якобсон (СССР), Ф. Цвикки (США – Швейцария), В. Гордон (США), А. Осборн (США) и другие [1].

Первые художники, конструктивисты, разработавшие эвристические методы: А. Родченко, Л. Попова, В. Степанова, А.И.Черемных, Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко, Т.А. Кравцова, Г.М. Гусейнов и В.В. Ермиловалар, И. Мияке, Дж. Гальяно, А. Мак-Квин, Д.ван Ноттен, Виктор Вазарели, Ф. Цвикки и другие [1, 6].

Эвристические методы и способы, разработанные для дизайна одежды, подняли творческую интуицию дизайнеров на высокий уровень качества. Показали различные направления для быстрого поиска новых, продуктивных, креативных и других идей в дизайн проектировании. Быстрый поиск новых идей становится привычным.

В настоящее время существует очень много эвристических методов, применяемых в дизайн проектировании, которые можно разделить на четыре группы: ассоциация, комбинаторика, деконструкция и креативные методы [1,4,7]. У каждого из этих методов есть свои виды. В данной статье исследованы виды метода комбинаторики и показаны способы применения метода комбинаторики в дизайн проектировании кыргызских национальных колоритных костюмов.

Комбинаторика возникла от латынского слова **combinare**, означает соединение попарно или же сочетание [1,4,5].

Комбинаторные методы в одежде стали применяться в 1920-х годах советскими конструктивистами А. Родченко, Л. Поповой, В. Степановой в подготовке образцов одежды. Они применяли комбинацию форм производственной одежды с помощью программирования [1,6]. Наличие элементов комбинаторики в традиционных костюмах, издавна применяемых у народов Западной Африки, таджиков и других, говорит о том, что этот метод используется с древних времен (рисунок 1).

Метод комбинаторики является методом, используемым непрерывно в дизайн проектировании одежды до сегодняшних дней. Возникли новые виды и способы метода: коллаж, печворк, замена, дополнение и др.; метод разрастается в количестве и уровень его качества повышается [1,4].

Рис. 1. Традиционный национальный таджикский костюм (а) и костюм народов Западной Африки(б)

Этот метод используют и кыргызские дизайнеры, но нужно отметить, что метод комбинаторики применяется не должном уровне в костюмах, отражающих национальный колорит кыргызского народа[4,5,7].

Актуальность: С тех пор, как Кыргызстан приобрел независимость, поменялось патриотическое чувство у народа в целом, в особенности у молодежи, стало больше уделяться внимания национальной одежде, изделиям, традициям, обычаям. В последнее время увеличивается количество людей, применяющих национальную одежду в селах, а также число молодежи в городах, предпочитающих носить колоритную современную стилизованную одежду. Молодые люди, в особенности девушки и молодые женщины каждый новый сезон года желают носить новую, необычную, ни на чьи не похожие модели одежды. Сложно посчитать, сколько потребуется разработать моделей для того, чтобы обеспечить каждую модницу новой моделью костюма. Для удовлетворения этих потребностей настоящего времени становится необходимостью обучить и направить молодых дизайнеров, в особенности молодых, применять эффективные методы в проектировании новых моделей одежды [4,7].

Цель работы: подробно показать молодым дизайнерам и дизайнер-модельерам, только начинающим свою работу, метод комбинаторики и его виды, посредством его глубокого

изучения. С помощью демонстрации кыргызских национальных колоритных моделей, разработанных с использованием метода комбинаторики, показать применение методов комбинаторики на практике.

Материалы и методы исследования: применение методов комбинаторики с древних времен и в современных условиях в дизайне одежды (костюма). Эскизы моделей, разработанных всемирно известными дизайнерами с применением видов и направлений комбинаторики. Креативные эскизы одежды, выработанные с помощью метода комбинаторики. Использование метода комбинаторики кыргызскими дизайнерами. Проведено аналитическое исследование собранных материалов. В исследовании применены методы общего научного исследования: анализ, синтез, подобие, сравнение, систематизация, историзм, классификация и др.

Результаты исследования. Исследован метод комбинаторики и его использование в дизайне одежды. Подтверждено, что комбинаторика является эффективным методом для поиска идеи. На практике показана разработка новых моделей костюма с применением способов комбинаторики [4,5,7].

Рис. 2. Метод комбинаторики

а) В современной этнической модели, предназначенной для торжеств сочетаются фактура материала и декор в противоположной гамме цветов: горчичного и синего. Декор, состоящий из кыргызских орнаментов и узоров, отражает кыргызский колорит в модели.

б) Стильный комплект в стиле этно-шик состоит из отделанного жакета в полуприлегающем стиле и брюк-султанок. Комбинаторика выполнена в жакете. Результатом комбинации считается конструктивная особенность жакета и особенное асимметричное расположение кыргызских орнаментов. В жакете скомбинированы холодный бирюзовый и теплый желто-золотой цвета

а

б

Рис. 3. Метод комбинаторики

а) Ансамбль в современном этническом стиле смешанного силуэта, состоит из прилегающей кофты и широких брюк джоггеров. В модели скомбинированы вставки с вышитыми кыргызскими узорами, декор и фактура материалов. Кыргызские узоры дают костюму цветной и национальный колорит.(рис.3)

б) Современный этнический костюм, состоящий из пуловера свободного силуэта и брюк-клеш полуприлегающего силуэта. В модели наблюдается комбинация тканей компаньонов, фактуры материалов и декора. Кыргызский колорит в модели передан с помощью национальных орнаментов и гаммы цветов. (рис.3)

Кинетизм. Слово кинетизм взяли от греческого слова **kinetikos**, что в переводе означает приводящий в движение. Метод кинетизма является видом комбинаторики, основаным на движении формы и ее различных изменениях. Метод кинетизма создан для создания динамики в форме, декоре, в рисунке ткани.

Первым представителем идеи кинетизма, является французский художник Виктор Вазарели. Его рисунки послужили толчком к выпуску иллюзорных книг, являющимися модными в настоящее время.

Идея подвижной формы принадлежит советским авангардным художникам конструктивистам В. Татлину, К. Мельникову, А. Родченко и другим. Их идеи развили после 1920 года европейцы Л. Мохой-Надь, М. Дюшан, Р. Сото, Н. Шоффер и другие [1,3].

Метод кинетизма является единственным методом, позволяющим дизайнеру одежды создать динамику в составе статистической формы.

Рис. 4. Метод кинетизма

а) В моно композиции, коктейльном платье полуприлегающего силуэта кинетизм выражен динамикой рисунка ткани. В движении волн воды на рисунке узнаются стилизованные формы кыргызских орнаментов, которые придают платью кыргызский колорит. С помощью цвета фуксии и небосно-голубого оттенка создано ритмическое сочетание. (рис. 4)

б) Комплект в свободном стиле оверсайз состоит из широкой кофты и брюк, выполненных методом деконструкции. На кофте кинетизм можно увидеть в подвижном рисунке, ну а, на брюках – в форме подвижных драпировок. Подвижный рисунок на кофте и его цветовая гамма сочетаются с драпировкой и цветом брюк. (рис. 4)

а

б

Рис. 5. Метод кинетизма

а) Комплект в свободном силуэте, состоящий из оверсайз кофты с английским воротником и современными этническими брюками. Рисунок кофты в виде диффузного движения и движущиеся рисунки в форме кыргызских узоров на брюках создают кинетизм в модели. Движущиеся кыргызские узоры на брюках придают комплекту кыргызский колорит. Цветовая гамма комплекта выстроена из сочетания светло серого, серого, темно серого и черного цветов.

б) Модель платья полуприлегающего силуэта в форме двух трапеций, соединенных по коротким сторонам в области талии. На лифе модели можно увидеть движение в форме спирали, отделанной кыргызским орнаментом, на юбке же динамичный кинетизм модели образован движением пластичных волнистых линий. Цветовую гамму модели определяет сочетание ахроматических белого и черного цветов. Кыргызские орнаменты, приходящие в движение с помощью спирали создают кыргызский колорит в модели.

Метод трансформации. Превращение одной и той же одежды в разные ее виды, изменение ее и проектирование многофункциональной одежды было для конструкторов 20 века основной проблемой. Сторонников этого направления называли «функционалистами» [8]. Это непрерывно продолжающееся направление применяется сейчас в дизайне одежды в виде метода трансформации.

Термин трансформация возник от латинского слова *transformati*, которое переводится как изменение или создание заново (трансформирование). Как видно из названия, этот метод основан для создания новой модели посредством трансформации.

Процесс трансформации в дизайне одежды, в зависимости от способа изменения формы в другую форму полностью или частично (немного), делится на три вида:

1) Полная трансформация формы одежды – одежда трансформер. В этой трансформации форма одежды полностью видоизменяется (создается заново), например: куртка-рюкзак, плащ-палатка, куртка-жилет и другие.

2) Трансформация деталей одежды – трансформеры деталей одежды. В этом виде трансформации меняется форма детали одежды, например: воротник, сложенный в виде гармошки; рукава, меняющие длину; кокетка, меняющей форму и т.д. [8,9,10].

3) Меняющиеся (создающиеся заново) детали. В этом виде трансформации воротник, манжеты, капюшон и другие подобные детали, можно изменить несколько раз до изнашивания одежды.

Рис. 6. Метод трансформации

а) Симметричное коктейльное платье в форме песочных часов сиреневого цвета превращается в асимметричное длинное платье полуприлегающего силуэта в этническом стиле посредством освобождения в области плеч. Кыргызские орнаменты, выполненные на изменившемся современном этническом торжественном платье, придают модели кыргызский колорит.

б) Современное короткое этно платье прилегающего силуэта, отделанное кыргызскими узорами и изначально имеющее декоративный воротник, трансформируется с помощью оттягивания воротника в длинное романтическое платье свободного трапецевидного силуэта. Первоначальное и измененное платье выполнены в сиреневых, фиолетовых, красных оттенках и цвете фукции.

Рис. 7. Метод трансформации

а) Виды одежды, составляющие первоначальный ансамбль: асимметричный длинный половинчатый корсет, первая его половина – это декоративный корсет, вторая его половина – короткое белье (распашная национальная юбка), блуза, шорты и обувь. Если освободить ансамбль от длинной стороны корсета в области талии, то ансамбль превращается в этнический современный асимметричный костюм, состоящий из короткого белья и шорт. Кыргызские узоры на декоративном корсете отражают национальный колорит в костюме.

б) Изначально асимметричный костюм полуприлегающего силуэта, состоящий из двух трапеций при освобождении в талии, преобразуется в современное короткое коктейльное платье прилегающего силуэта, отделанное кыргызскими орнаментами.

Метод создания одежды из лоскутов ткани. Этот метод основан для создания формы одежды из лоскута ткани без швов с помощью драпировок. Это способ существует с давних времен (например: схенти и калазирис египетской цивилизации, римская тога, индийское сари и др.) и широко применяется и в настоящее время [4,5,12].

Лоскут ткани можно много раз преобразовать в разные виды одежды, например: в различные платки, шарфы, капюшон, сарафан и другие формы одежды. При трансформации отреза ткани можно драпировать или изменить направление драпировки с помощью связывания, узла, банта или фурнитуры (застежки, булавки, брошки и др.).

С помощью соединения кусков ткани простых (четырёхугольники, ромб, трапеция и др.) и сложных форм можно увеличить количество вариантов драпировок или иначе говоря, число моделей, состоящих из лоскутов материалов.

а

б

Рис. 8. Создание одежды из лоскутов ткани

а) В модели платья, верх корсета выполнены складки, а верх юбки – украшенный драпировками пояс и шлейф. Асимметричное платье полуприлегающего силуэта. Для украшения платья и придания ему национального колорита, на подоле юбки по диагонали размещены кыргызские орнаменты.

б) В этой модели асимметричного платья из лоскутов ткани лиф декорирован, юбка же украшена драпированным поясом. С целью придания красивого эстетического вида платью, на юбке в качестве принта использованы кыргызские узоры. Модель полуприлегающего силуэта и выполнена путем соединения лоскутов ткани в форме трапеции и четырехугольника.

а

б

Рис. 9. Создание одежды из лоскутов ткани

а) Лиф и юбка платья образованы из сложенных кусков тканей. Изделие сшито из материалов фиолетового, синего и розового оттенков, а кыргызские узоры по диагонали юбки придают модели особенный национальный колорит.

б) Модель изготовлена из трех лоскутов: драпированная верхняя часть платья (лиф), юбка и драпированный пояс. Этнический кыргызский принт, лиф платья, украшенный драпировками из ткани, расширенная к низу юбка и сочетание сиреневого и красных оттенков придают изделию особенный шарм. Ленточные орнаменты кыргызов, расположенные на юбке вертикально, отражают национальный колорит.

Модульный метод. Вид комбинаторики, основанный для создания новых форм одежды с помощью комбинации модулей – унифицированных частей, имеющих простые геометрические формы, называется модульным [1,4, 5,11].

Этот метод стал использоваться в дизайне одежды с 60-х годов XX века.

Слово «модуль» было взято с латинского слова «modulus» и переводится как «небольшая единица». В разных направлениях науки слово «модуль» имеет разные значения.

В дизайне одежды модуль – это первая «небольшая единица», принимаемая в процесс комбинации. Модуль может быть в форме простых геометрических фигур (четырёхугольник, ромб, круг и др.), а также цветов, птиц, листьев, бабочки, животных и других сложных форм. В проектировании стандартная часть одежды может также использоваться в качестве модуля.

Последовательно изменяя первоначальные параметры(размеры и их число) модуля или модулей, можно увеличить количество направлений их комбинации. На основе этого возникает возможность разработки множества видов моделей и создаются условия для выбора вариантов.

При проектировании изделий применяются простые модули, так как через их соединение меняется одежда. Например: короткий жакет, жакет средней длины, длинный жакет; короткий рукав, длинный рукав и т.д.

а

б

Рис. 10. Модульный метод

а) Комплект одежды прилегающего силуэта, состоящий из асимметричного жакета, кофты, брюк и обуви. Для создания комплекта в качестве «небольшой единицы» принят четырехугольник, используя разные его размеры и кыргызскую технику лоскутного шитья «курак», был применен метод модуля. В асимметричном жакете «маленькая единица» скомбинирована в разных размерах, а в брюках наблюдается комбинация модулей одинаковых параметров.

б) Платье асимметричной композиции состоит из верхней части (лифа) и двухслойной юбки, состоящей из двух частей: короткой и длинной. «Маленькая единица» в форме сектора длинной окружности скомбинирована на юбке платья в разных размерах, ну а, на лифе эта же «маленькая единица» скомбинирована в изогнутой форме. В процессе соединения «маленькой единицы» применено строение кыргызского «курака», и этот модуль разных размеров и видов скомбинирован в форме, напоминающей кинетизм. «Маленькая единица» на верхней части платья (лифе), представляя собой вращательное движение, придает изделию необычный красивый колорит.

Метод комбинаторики. В дизайне одежды метод комбинаторики основан для поиска в одежде комбинаций простых элементов, декора, структурных деталей и др. Иначе говоря, в методе комбинаторики осуществляется комбинация простых геометрических фигур или элементов, множества различных элементов (декор), стандартных частей целого объекта с помощью их соединения, сочетания, смещения, объединения и смены местами. Комбинация может быть разной в зависимости от динамики (ритма) изделия, его структуры и функции, а также креативной [1,4.5].

Кроме основных видов комбинаторики есть немало других, это добавление, печворк в одежде и другие креативные формы. По каждому виду комбинаторики может быть множество направлений в зависимости от вида комбинируемого предмета, примененного метода комбинации или же формы их сочетаний, цели, вида правил, использованных при комбинации и других условий.

В зависимости от креативности, дизайнеры могут найти большое количество видов каждого из этих направлений, поэтому, метод комбинаторики открывает огромные возможности для дизайнеров в поиске идей и разработки новых моделей.

В дизайне одежды существует три вида метода трансформации: одежда-трансформер, трансформеры частей и трансформеры деталей. Каждый вид метода трансформации делится в зависимости от функциональных, конструктивных, эстетических, креативных и других свойств. При использовании этого метода необходимо учитывать его инновационные, полезные, эстетические свойства, ясность, постоянство, последовательность в каждой детали. Взгляд по новому на вещи, отказ от устоявшихся схем в творчестве как раз таки касается этого метода.

Существует множество направлений для применения кинетизма в дизайне одежды: создание в одежде или в ее деталях подвижной динамической формы, придание одежде или ее деталям динамической формы с помощью декора или рисунка ткани т.д. Каждое из этих направлений кинетизма в отдельности или в сочетании дизайнер может применить в большом количестве. Кинетизм позволяет создавать в статистической форме разнообразную динамику.

В древние времена, когда шитьё было неизвестно, люди носили одежду, изготовленную из кусков ткани. С помощью драпировок придавали одежде различные формы. Из лоскутов простых геометрических форм (четырёхугольник, ромб, трапеция и др.) с помощью драпировок можно получить десятки форм. Ну, а, при увеличении размеров лоскутов, их количества и усложнении их форм создаются сотни различных сложных форм. При использовании во время создания формы одежды булавок, узлов, застежек, брошек и других соединительных элементов можно получить еще больше видов форм.

Существует множество направлений модульного метода в зависимости от форм, размеров, количества, последовательности изменений и других качеств «маленькой единицы». В каждом из этих направлений есть большое количество видов. Таким образом, подобно

другим комбинаторным методам, этот метод создает огромные возможности для поиска множества идей в дизайне одежды и модификации моделей одежды.

Выводы

1. Каждый тип комбинаторики и его направления предоставляют возможности для поиска идеи для модели в дизайн проектировании одежды. Использование каждого направления позволяет создать современную модель одежды, отражающую кыргызский национальный колорит.

2. Дизайнерам и модельерам, работающим в сфере дизайна одежды, а также молодым людям, начинающим свою карьеру в этой области, рекомендуется использовать различные виды комбинаторики при разработке новых моделей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арзиев, М. Использование методов проектирование костюма / М.Арзиев, А.Б. Молдошова // Известия Кыргызский Государственный Технический университет. -2018 - № 4(48). С. 100-107
2. Арзиев, М. Ассоциация усулун костюмга модель иштеп чыгууга колдонулушун изилдөө/ М. Арзиев, А.Б. Молдошова // Известия ОшТУ -2025.- № 1.- С. 72-80.
3. Благова Т.Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма: Учебное пособие / Т.Ю. Благова Т.Ю.-Благовещенск : Амурский Государственный университета,2010.- 110 с.
4. Боно Э. Латеральное мышление.- СПб.: Питер Паблишинг,1997-320 с
5. Кравцова, Т.А. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма: учебное пособие/ Т.А. Кравцова.- Владивосток: ВГУЭС, 2004.- 65 с.
6. Композиция костюма: Учеб пособие для студентов высших учебных заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
7. Крылова С.В. Сущность эвристики и эвристические методы как средство развития творческих способностей студенттов / С.В. Крылова // Вестник магистратуры -2015. - № 1 (40). С. 119-122.
8. Салтыкова, Г.М. Проект. Правило. Парадокс: Учебное пособие / Г.М.Салтыкова //-М.: ДПК ПР, 2016.- 175 с.
9. Сильчева, Л. В.Современные подходы к проектированию трансформируемой одежды/ Л. В.Сильчева«Сервис в России и за рубежом».- 2014.- № 1 (48). С. 28–39.
10. Скирута,М.А. Инженерное творчество в легкой промышленности / М.А. Скирута, О.Ю. Комиссаров. - М.: Легпромбытиздат, 1990.-200 с.
11. Рэнд П. Мысли о дизайне. СПб.: Питер, 2016. 96 с.: ил.